

Empfehlungen zum Vorgehen beim einrichtungsübergreifenden Forschungsdatenmanagement

Franziska Weng, Stella Thoben, Thilo Paul-Stüve

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dezember 2019

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License. To view a copy of the license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Rechtliche Empfehlungen an die Einrichtungsleitung	2
2.1	Zentrale Aufbewahrung von Einwilligungserklärungen zu personenbezogenen Daten.....	2
3	Rechtliche Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal	3
3.1	Nutzungsrechte übermitteln.....	3
3.2	Beachtung von Nutzungsrechten	3
3.3	Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten: Nachweisbarkeit der Einwilligungserklärung und Pseudonymisierung.....	4
3.4	Auftragsdatenverarbeitung	5
3.5	Beachtung des Vorteilsausgleichs beim Zugang zu genetischen Ressourcen in anderen Ursprungsländern	6
4	Technische Empfehlungen an die Einrichtungsleitung und das Rechenzentrum	6
4.1	Cloud-„White List“ mit Empfehlungen je Schutzbedarfskategorie der Daten	6
5	Technische Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal	7
5.1	Verschlüsselung der Datenübermittlung	7
5.2	Verschlüsselung von Forschungsdaten	7
5.3	Nutzung von Prüfsummen	7
5.4	Verschlüsselung portabler Speichermedien.....	7
	Empfehlungen	8
6	an die Einrichtungsleitung und das Rechenzentrum	8
6.1	Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten und ihre Kommunikation	8
6.2	Online Beantragung und Verwaltung von Rechenzentrumsdiensten ermöglichen	9
7	Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal	10
7.1	Empfängerprüfung	10
7.2	Erstellung eines Datenmanagementplans	10
8	Bibliografie	11

1 Einleitung

Forschungsdatenmanagement findet unter komplexen organisatorischen Rahmenbedingungen statt, insbesondere in Forschungsverbänden, wie z.B. Sonderforschungsbereichen (SFB), Ausprägungen der Exzellenzinitiative, BMBF- oder EU-Projekten. Nicht nur können Forschende aus einer Einrichtung an mehreren Verbänden beteiligt sein und so für identische Datensätze unterschiedlichen Datenmanagementplänen unterliegen. An einem Forschungsverbund sind häufig eine Mehrzahl kooperierender Einrichtungen mit eigenen institutionellen oder übergeordneten Leitlinien und Strategien zum Forschungsdatenmanagement beteiligt. Jede Art von Forschungseinrichtung ist dabei durch ihre institutionelle und wissenschaftliche Kultur geprägt; sie hat einen durch die Trägerschaft bedingten spezifischen Auftrag und ist meist mit anderen Forschungseinrichtungen in einer Dachorganisation verbunden. Dies kann zu unterschiedlichen oder gar widersprüchlichen Datenmanagementrichtlinien und -plänen innerhalb eines Verbundes führen. Die verschiedenen wissenschaftskulturellen, organisatorischen und funktionsbezogenen Hintergründe der Forschungseinrichtungen machen ein gemeinsames Forschungsdatenmanagement nicht leicht.

Ziel des im Rahmen der Förderrichtlinie "Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen" [7] des Bundesministeriums für Bildung und Forschung als eines von 21 Projekten [8] and der Christian-Albrechts-Universität (CAU) geförderten Projektes „SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements“ [16] ist es, einen forschendenzentrierten Lösungsansatz für ein pragmatisches einrichtungsübergreifendes Forschungsdatenmanagement zu entwickeln.

Im Rahmen des Projektes SynFo wurden 67 Prozesse der wissenschaftlichen Arbeit in 29 Interviews erhoben und zu 18 generalisierten Prozessen abstrahiert, die arbeitsteilige und kooperative Arbeit mit Forschungsdaten mit Beteiligung von mehreren Forschungs- und auch Wirtschaftseinrichtungen erlauben. In den generalisierten Prozessen wurden 53 Schnittstellen des Übergangs von Forschungsdaten, identifiziert und untersucht [19].

Auf Basis der Modellierung der wissenschaftlichen Prozesse und der Schnittstellendefinitionen wurden die folgenden Empfehlungen für ein synergetisches Forschungsdatenmanagement entwickelt.

2 Rechtliche Empfehlungen an die Einrichtungsleitung

2.1 Zentrale Aufbewahrung von Einwilligungserklärungen zu personenbezogenen Daten

Unter den 67 erhobenen Prozessen befinden sich 9 Prozesse, in denen personenbezogene Forschungsdaten erhoben bzw. verarbeitet werden. Durch die Verarbeitung von personenbezogenen Forschungsdaten entstehen den betroffenen Personen gegenüber dem wissenschaftlichem Personal und somit auch der Universität besondere Rechte, die in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seit Mai 2018 europaweit neu geregelt wurden [12]).

Laut Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“. Der Begriff „personenbezogene Daten“ ist also sehr weit auszulegen; unter Kennung fällt beispielsweise auch eine Benutzernummer (z.B. für die Universitätsbibliothek), unter Online-Kennung auch die IP-Adresse.

Personenbezogener Daten Verstorbener sind zu vernachlässigen¹, allerdings sind spezifischere Regelungen aus beispielsweise Landes- oder Bundesarchivgesetzen zu beachten.

Ähnlich weit ist der Begriff der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten, denn dieser ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO „jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere

¹ Erwägungsgrund 27 DSGVO

Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung“. Zur Verarbeitung zählt z.B. bereits das Speichern von Email-Adressen.

Zulässig ist eine Verarbeitung nur, wenn entweder eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO) oder es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Solche sind beispielsweise in Art 89 DSGVO genannt und betreffen Zwecke der Archive, Wissenschaft und Forschung. Da in den meisten Fällen jedoch keine gesetzliche Grundlage vorliegen wird, die die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigt, soll der Fokus auf der Einwilligung liegen.

Im Gegensatz zu § 4a BDSG² ist nicht die Schriftform vorgegeben; damit ist folglich jede Form erlaubt, auch die elektronisch in Textform erteilte Einwilligungserklärung.³ Mündliche Einwilligungen sind zwar möglich, dennoch ist davon abzuraten besonders im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 DSGVO (Nachweisbarkeit der Einwilligung).

Das wissenschaftliche Personal ist verantwortlich für die Verarbeitung seiner personenbezogenen Forschungsdaten und handelt im Auftrag seines Arbeitgebers. Weil die von der DFG vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht der Forschungsdaten 10 Jahre beträgt und wissenschaftliches Personal in sehr vielen Fällen nur für eine Arbeitsvertragslaufzeit von weniger als fünf Jahren angestellt ist, besteht das Risiko, dass das verantwortliche, wissenschaftliche Personal nicht mehr greifbar ist, wenn von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Personen ihre Rechte gegenüber der Einrichtung einfordern.

Das in den Interviews beschriebene Vorgehen beinhaltet die Aufbewahrung der Einwilligungserklärungen alleine durch das wissenschaftliche Personal. Eine sichere Aufbewahrung der Einwilligungserklärungen ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen der DSGVO im Interesse des wissenschaftlichen Personals und ebenfalls im Interesse der Forschungseinrichtung. Außerdem ist es im Interesse der Forschungseinrichtung, über die Information zu verfügen, über welche personenbezogenen Daten sie von welchen betroffenen Personen verfügt.

2.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Um eine Nachweisbarkeit der Einwilligungen gewährleisten zu können, ist es empfehlenswert, diese zentral und gesichert aufzubewahren beispielsweise in einem zentralen, digitalen Dokumentenmanagementsystem. Hierzu sollte an der Forschungseinrichtung ein entsprechendes Angebot bestehen und wissenschaftliches Personal dazu motiviert werden, dieses Angebot auch in seinem eigenen Interesse zu nutzen.

Auf Basis der Einwilligungserklärungen erhält die Forschungseinrichtung zusätzlich einen Überblick über die Speicherorte ihrer personenbezogenen Forschungsdaten und somit die Möglichkeit, den Rechten der betroffenen Personen wie beispielsweise auf Auskunft über und Löschung ihrer Daten nachzukommen.

3 Rechtliche Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal

3.1 Nutzungsrechte übermitteln

In 27 der erhobenen 67 Prozesse sind Schnittstellen enthalten, bei welchen Forschungsdaten Personen aus anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Hierbei besteht das Risiko, dass die Personen an anderen Einrichtungen die Forschungsdaten in unerlaubter Weise nutzen.

3.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wenn Personen an anderen Einrichtungen Forschungsdaten zur Verfügung gestellt werden, sollten im Vorfeld stets die Nutzungsrechte übermitteln werden, damit das Risiko, dass die Personen an anderen Einrichtungen die Forschungsdaten in unerlaubter Weise nutzen, verringert wird.

3.2 Beachtung von Nutzungsrechten

Insgesamt 26 der erhobenen 67 Prozesse beinhalten Schnittstellen, bei welchen die forschende Person Forschungsdaten erhält oder lädt, die sie nicht selbst oder nicht an ihrer Einrichtung erhoben hat, während keine vertragliche Regelung mit Übertragung von Nutzungsrechten den Sachverhalt regelt. 9 der

² Bundesdatenschutzgesetz [18]

³ Ernst, Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2017, 110, 113 f.

Prozesse beinhalten Schnittstellen zu externen Datenanbietern, von denen Daten heruntergeladen und verwendet werden. Mehrfach handelt es sich dabei um Referenzdaten. In den Interviews, auf denen die erhobenen Prozesse basieren, hat keine der interviewten Personen die vorherige Prüfung der Lizenzen der externen Daten erwähnt. Zusätzlich gab es zwei Interviewteilnehmende, die für zwei verschiedene Einrichtungen arbeiten oder an einer Einrichtung arbeiten und zusätzlich selbständig sind.

3.2.1 Empfohlene Vorgehensweise

Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder anderer Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden.

3.3 Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten: Nachweisbarkeit der Einwilligungserklärung und Pseudonymisierung

Unter den 67 erhobenen Prozessen befinden sich 9 Prozesse, in denen personenbezogene Forschungsdaten erhoben und / oder verarbeitet werden. Die Verarbeitung von personenbezogenen Forschungsdaten resultiert in Schnittstellen zu den betroffenen Personen, durch welchen den betroffenen Personen gegenüber dem wissenschaftlichem Personal und somit auch der Forschungseinrichtung besondere Rechte entstehen.

Laut Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“. Der Begriff „personenbezogene Daten“ ist also sehr weit auszulegen. Außerdem ist zu beachten, dass unter Kennung beispielsweise auch eine Benutzernummer (z.B. für die Universitätsbibliothek) fällt, unter Online-Kennung auch die IP-Adresse.

Personenbezogener Daten Verstorbener sind zu vernachlässigen⁴, allerdings sind spezifischere Regelungen aus beispielsweise Landes- oder Bundesarchivgesetzen zu beachten.

Ähnlich weit ist der Begriff der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten, denn dieser ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO „jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung“. Zur Verarbeitung zählt bereits das Speichern von Email-Adressen.

3.3.1 Empfohlene Vorgehensweise

Zulässig ist eine Verarbeitung nur, wenn entweder eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO) oder es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Solche sind beispielsweise in Art 89 DSGVO genannt und betreffen Zwecke der Archive, Wissenschaft und Forschung. Da in den meisten Fällen jedoch keine gesetzliche Grundlage vorliegen wird, die die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigt, soll der Fokus auf der Einwilligung liegen.

Eine wirksame Einwilligung setzt gemäß Art. 4 Nr. 11 DSGVO folgende Punkte voraus:

- Freiwilligkeit
- für bestimmten Zweck
- in informierter Weise
- unmissverständlich in Form einer Erklärung oder sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung abgegebene Willensbekundung
- über das Einverständnis mit einer konkreten Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Betroffenen

Im Gegensatz zu § 4a BDSG ist nicht die Schriftform vorgegeben; damit ist folglich jede Form erlaubt,

⁴ Erwägungsgrund 27 DSGVO

auch die elektronisch in Textform erteilte Einwilligungserklärung.⁵ Mündliche Einwilligungen sind zwar möglich, dennoch ist davon abzuraten besonders im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 DSGVO (Nachweisbarkeit der Einwilligung). Um eine Nachweisbarkeit der Einwilligungen gewährleisten zu können, sollten diese gut aufbewahrt werden.

Um mit der Einwilligungserklärung das Einverständnis mit einer konkreten Verarbeitung von personenbezogenen Daten der betroffenen Person nachweisen zu können, sollte die Einwilligungserklärung inhaltlich auch die geplante Datenverarbeitung umfassen. Hierbei ist es empfehlenswert frühzeitig einen Datenmanagementplan zu entwickeln, auf dem die Inhalte der Einwilligungserklärung basieren.

Besonderer Augenmerk ist auf die Freiwilligkeit der Einwilligung zu legen: So sollte keine Abhängigkeits- oder Überrumpelungslage bestehen und die Einwilligung auch nicht an eine Leistung gekoppelt sein. Zum Beispiel darf ein Versandhändler den Verkauf nicht von der gleichzeitigen Aufnahme des Kunden in den eigenen Newsletter abhängig machen. Zudem muss vor Abgabe der Einwilligung über das Recht zum Widerruf dieser belehrt werden.

Im Zuge der Datenverarbeitung müssen gemäß Art. 5 DSGVO einige Gebote eingehalten werden:

- „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“
- „Zweckbindung“: für festgelegt, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden
- „Datenminimierung“: Daten sollen qualitativ und quantitativ begrenzt werden⁶
- „Richtigkeit“: sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand
- „Speicherbegrenzung“: Identifizierung der Person darf nur solange möglich sein, wie es für Zweck der Verarbeitung erforderlich ist
- „Integrität und Vertraulichkeit“: Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit der personenbezogenen Daten
- „Rechenschaftspflicht“: diese Grundsätze müssen vom Verantwortlichen auch nachgewiesen werden können (Art. 5 Abs. 2 DSGVO)

Um die o.g. Grundsätze sicherzustellen, kann gem. Art. 25 DSGVO eine Pseudonymisierung unterstützend wirken, die in Art. 4 Nr. 5 DSGVO wie folgt definiert ist: „Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden“.

Eine komplette Pseudonymisierung ist in den meisten Fällen schwer zu erreichen, dennoch ist zumindest der Versuch erstrebenswert. Bezogen auf die Zugangskontrolle beispielsweise in Bibliotheken ist das Erheben und Speichern einer Benutzernummer noch keine Pseudonymisierung, da diese einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Für eine Pseudonymisierung müsste die Benutzernummer also noch verschlüsselt und der Verschlüsselungs-Algorithmus an sicherer Stelle verschlossen werden [2].

Bei der Nutzung von Tools wie Google Analytics sollten die IP-Adressen der Nutzer(innen) anonymisiert werden. Außerdem sollte die Interaktion des Nutzers oder der Nutzerin mit einer online Ressource unter Nutzung einer verschlüsselten Datenübertragung erfolgen.

3.4 Auftragsdatenverarbeitung

Unter den 67 erhobenen Prozessen befindet sich ein Prozess, innerhalb welchem die Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichzeitig Schnittstellen zu einem externen, kommerziellen Speicherdienst bestehen. Dies entspricht Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO, wodurch die Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen des externen Speicherdienstes erhöht werden, für deren vertragliche Regelung das im Auftrag der Forschungseinrichtung handelnde wissenschaftliche Personal verantwortlich ist.

3.4.1 Empfohlene Vorgehensweise

Bei der Auftragsdatenverarbeitung ist es erforderlich, dass beide Parteien einen Vertrag schließen, der

⁵ Ernst, Zeitschrift für Datenschutz (ZD) 2017, 110, 113 f.

⁶ Frenzeln, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 2. Auflage 2018, Rn. 34

den Anforderungen des Art. 28 DSGVO entspricht – andernfalls können hohe Bußgelder von der zuständigen Aufsichtsbehörde verhängt werden und Personen, deren Daten betroffen sind, sowohl von Auftraggeber als auch Auftragnehmer Schadensersatz fordern.

Allein der Abschluss einer Auftragsdatenverarbeitung ist allerdings noch keine Basis für die Datenerhebung – daneben ist auch eine Einwilligung oder andere rechtliche Grundlage nötig. Innerhalb der Hochschule sind außerdem der datenschutzrechtliche Freigabeprozess, die Mitbestimmung durch den Personalrat und gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Geheimhaltung bei der Dienstnutzung zu beachten [15].

3.5 Beachtung des Vorteilsausgleichs beim Zugang zu genetischen Ressourcen in anderen Ursprungsländern

In zwei der 67 erhobenen Prozesse befinden sich Schnittstellen zum Ausland, in welchem Proben entnommen werden, die genetische Ressourcen enthalten. Genetische Ressourcen sind Träger genetischer Informationen und können daher im weitesten Sinne als Daten betrachtet werden.

Beim Zugang zu genetischen Ressourcen in anderen Ursprungsländern ist das Nagoya-Protokoll einschlägig, das völkerrechtlicher Natur ist, den Austausch von biologischem Material („genetischen Ressourcen“) regelt und in Deutschland durch die EU-Verordnung Nr. 511/2014 umgesetzt wird. Eine Missachtung der sich auf dem Nagoya-Protokoll basierenden Verordnungen birgt das Risiko von Sanktionen in Form von Geldbußen.

3.5.1 Empfohlene Vorgehensweise

Nutzern von genetischen Ressourcen wird eine Sorgfaltspflicht („Due Diligence“) auferlegt, wobei insbesondere durch eine Dokumentationspflicht eine Informationsweitergabe gewährleistet werden soll. Als Nutzer ist jeder zu bezeichnen, der Forschung und Entwicklung von genetischen Ressourcen betreibt. Werden öffentliche Fördermittel erhalten oder Produkte zugelassen, die auf Nutzung genetischer Ressourcen basieren, muss eine Erklärung an die zuständige nationale Behörde abgegeben werden. Diese ist in Deutschland das Bundesamt für Naturschutz, welches auch Kontroll- und Beratungsfunktion für die Einhaltung der Verordnung hat; bei Nicht-Einhaltung der Verordnung kann es Sanktionen in Form von Geldbußen bis zu einer Höhe von 50.000 Euro erheben.

Durch das Nagoya Protokoll gibt es auf völkerrechtlicher Ebene verbindliche Mindeststandards, wo vorher überwiegend intransparente und komplizierte Zugangsregelungen den Zugang zu genetischen Ressourcen in vielen Drittstaaten eingeschränkt oder behindert haben [9].

4 Technische Empfehlungen an die Einrichtungsleitung und das Rechenzentrum

4.1 Cloud-„White List“ mit Empfehlungen je Schutzbedarfskategorie der Daten

Die Nutzung kommerzieller Speicherdienste oder der Infrastrukturen externer wissenschaftlicher Einrichtungen - insbesondere im Ausland - kann in Bezug auf den Schutz von Forschungsdaten folgende Fragen aufwerfen:

- Welcher Schutz gegen Datenverlust wird gewährleistet?
- Bietet der Dienst eine garantierte Mindestspeicherdauer?
- Gibt es ein Konzept für die Datenübertragung in andere Systeme?
- Gibt es verbindliche Regelungen für den Datenzugriff?
- Ist das Datenschutzniveau der Art der Daten angemessen?

Mit der Veröffentlichung des Anforderungskatalogs (Cloud Computing Compliance Controls Catalogue, kurz "C5") zur Beurteilung der Informationssicherheit von Cloud-Diensten wird eine Basislinie für Cloud Security aus Sicht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) festgelegt, bei welcher sich das BSI an anerkannten Sicherheitsstandards wie ISO/IEC 27001, der Cloud Controls Matrix der Cloud Security Alliance sowie BSI-Veröffentlichungen orientiert hat [4]. So hat z.B. Amazon Web Services, Inc. bereits im November 2016 ein C5-Testat für seine Cloud-Infrastrukturangebote erhalten [1] oder Dropbox Inc. im Jahr 2017 für seine Dropbox-Business- und Dropbox-Education-Angebote [5].

In den Interviews, auf denen die 7 Prozesse mit Schnittstellen zu einem kommerziellen Speicherdienst-Anbieter basieren, gaben die Teilnehmenden an, Dropbox Individual zu nutzen. Dropbox Individual ist

nicht C5-zertifiziert. In einem der 7 Prozesse werden personenbezogene Daten verarbeitet, was zu rechtlichen Konsequenzen für das wissenschaftliche Personal führen kann. Personenbezogene Daten werden der Schutzbedarfskategorie „hoch“ zugeordnet [3]. Insgesamt besteht bei 7 Prozessen das Risiko, dass Forschungsdaten mit hohem Schutzbedarfs wie personenbezogene Forschungsdaten unter unzureichenden technischen und organisatorischen Bedingungen in der Cloud eines kommerziellen Speicherdienst-Anbieters gespeichert werden.

4.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen, dass dem wissenschaftlichen und technisch-administrativem Personal die Auswahl eines Clouddienstes von einer Cloud-„White List“ nach Schutzbedarfskategorie seiner Forschungsdaten nahegelegt wird, auf welche von der Universität im Rahmen von Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten verwiesen wird. Zusätzliche sollte das wissenschaftliche Personal auf Informationen verwiesen werden, gemäß welcher es für seine Forschungsdaten eine Schutzbedarfsfeststellung vornehmen kann, wie beispielsweise die BSI-Standard 100-2 IT-Grundschutz-Vorgehensweise.

5 Technische Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal

5.1 Verschlüsselung der Datenübermittlung

Unter den in den Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 47 Prozesse mit Schnittstellen, bei denen Daten online übermittelt werden, wobei das Risiko eines Datendiebstahls besteht. Dies kann zur Folge haben, dass das wissenschaftliche Personal infolgedessen die Kontrolle über die Nutzung und Verbreitung der Daten verliert, was insbesondere im Fall von personenbezogenen Forschungsdaten strafrechtlich geahndet werden kann. Vor der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist die Vermeidung einer Nutzung und Verbreitung der Forschungsdaten durch Unbefugte im Interesse des wissenschaftlichen Personals.

5.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen wissenschaftlichem Personal, bei der Übermittlung von Forschungsdaten eine verschlüsselte Übertragung bzw. eine verschlüsselte Netzwerkverbindung zu verwenden.

5.2 Verschlüsselung von Forschungsdaten

Unter den in den Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 47 Prozesse mit Schnittstellen, bei denen das Risiko besteht, dass Unbefugte nach Diebstahl bei der Übermittlung bzw. einer Postsendung mit Speichermedium erlangte Forschungsdaten verwenden. Das wissenschaftliche Personal würde hierbei die Kontrolle über die Nutzung und Verbreitung ihrer Forschungsdaten verlieren, was im Fall von personenbezogenen Forschungsdaten strafrechtlich geahndet werden kann. Insbesondere vor der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist die Vermeidung einer Nutzung und Verbreitung der Forschungsdaten durch Unbefugte im Interesse des wissenschaftlichen Personals.

5.2.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen wissenschaftlichem Personal, die Forschungsdaten vor ihrer Übermittlung verschlüsseln.

5.3 Nutzung von Prüfsummen

In den per Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 47 Prozesse mit Schnittstellen, bei denen die Übermittlung von Forschungsdaten online erfolgen kann. Hierbei besteht das Risiko, dass die Forschungsdaten während der Übermittlung verändert werden. Sofern nach der Übermittlung nicht auf Datenkorrektheit geachtet wird, kann dies im Extremfall zu einer Verfälschung von Forschungsergebnissen führen.

5.3.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen wissenschaftlichem Personal, Prüfsummen für die Forschungsdaten zu verwenden und zur Überprüfung der Korrektheit der Daten nach einer Übermittlung zu nutzen.

5.4 Verschlüsselung portabler Speichermedien

Unter den in den Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 18 Prozesse mit Schnittstellen, bei denen eine Übermittlung von Speichermedien per Postsendung erfolgen kann. Hierbei besteht das Risiko eines Diebstahls der Postsendung in dessen Folge das wissenschaftliche Personal die Kontrolle

über Nutzung und Verbreitung der Forschungsdaten verliert, was insbesondere im Fall von personenbezogenen Forschungsdaten strafrechtlich geahndet werden kann. Vor der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ist die Vermeidung einer Nutzung und Verbreitung der Forschungsdaten durch Unbefugte im Interesse des wissenschaftlichen Personals.

5.4.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen wissenschaftlichem Personal, portable Speichermedien grundsätzlich zu verschlüsseln und mit einem Passwort sichern.

6 Generelle Empfehlungen an die Einrichtungsleitung und das Rechenzentrum

6.1 Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten und ihre Kommunikation

Unter den im Projekt SynFo herausgearbeiteten Schnittstellen mit Datenübertragung befinden sich Schnittstellen, die für die Forschungseinrichtung und ihr wissenschaftliches Personal negative Konsequenzen haben können:

- In den per Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 47 Prozesse mit Schnittstellen, bei denen Daten online übermittelt werden, wobei das Risiko des Datendiebstahls besteht.
- In den per Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 47 Prozesse mit Schnittstellen, bei denen das Risiko besteht, dass Unbefugte nach Diebstahl bei der Übermittlung oder der Postsendung mit Speichermedium erlangte Forschungsdaten verwenden.
- In 19 der 67 erhobenen Prozesse befinden sich Schnittstellen zwischen der Forschungseinrichtung und kooperierenden Einrichtungen. Gemäß den Interviews liegt der Arbeit zweier kooperierender Einrichtungen mit Forschungsdaten des gemeinsamen Projektes in der Regel kein Datenmanagementplan zugrunde. Das Risiko hierbei ist, dass durch mangelnde Planung und Koordination des Umgangs mit den gemeinsamen Forschungsdaten wertvolle Zeit verloren geht oder ad hoc die am einfachsten verfügbaren Technologien gewählt werden.
- Vor der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen bestehen Schnittstellen zwischen der Forschungseinrichtung und kommerziellen Speicherdiensten. Dies betrifft 7 der 67 erhobenen Prozesse. In 5 dieser Prozesse dient die Nutzung des kommerziellen Speicherdienstes der Kooperation Forschender aus verschiedenen Einrichtungen. Bei der Verwendung eines kommerziellen Speicherdienstes besteht grundsätzlich das Risiko, dass Anforderungen an den Schutzbedarf der Forschungsdaten nicht erfüllt werden. In keinem der Interviews wurde eine Schutzbedarfsfeststellung der Forschungsdaten erwähnt.

6.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Ein verpflichtendes Beratungsangebot für alle Forschenden (oder zumindest Leiter von Forschungsgruppen) zum Bereich Nutzung von Diensten würde für eine hinreichende Verbreitung der Information sorgen, jedoch kann dies als nicht gerechtfertigter Grundrechtseingriff in Art. 5 III 1 Alt. 2 GG (Wissenschaftsfreiheit) gesehen werden.⁷ Information, Beratung, Empfehlung sowie das Hinweisen auf rechtliche Grenzen bzw. Gefahren sind zulässig, solange Druckausübung oder Sanktionsandrohungen unterlassen werden [14]. Wenn man eventuelle juristische Schwierigkeiten vermeiden möchte, ist eine Beratungsfunktion realistisch, die auf freiwilliger Inanspruchnahme beruht.

Dennoch ist anzumerken, dass es bei vielen Maßnahmen diskutabel ist, ob bzw. inwieweit sie einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellen und es kommt auf die Argumentation an. Zudem ist nicht jeder Eingriff gleichzusetzen mit einer Verletzung des Grundrechts, wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird, d.h. der Eingriff geeignet, erforderlich und zumutbar ist.

Wir empfehlen, dass die Forschungseinrichtung dem wissenschaftlichen Personal, z.B. in Form eines regelmäßig aktualisierten Best-Practices-Guide, Empfehlungen gibt, wie mit Forschungsdaten vor ihrer Veröffentlichung umgegangen werden soll. Dabei soll auch die Wahrnehmung der Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten und zur Förderung von Open Access, soweit im Einzelfall mit gesetzlichen Regelungen der DSGVO vereinbar, erhöht werden.

Insbesondere im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie empfehlen wir, dass ein Best-Practices-Guide

⁷ So auch Hufen, NVwZ (Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht) 2017, 1265, 1268.

zum Umgang mit Forschungsdaten an der speziellen Forschungseinrichtung entworfen, online zur Verfügung gestellt und regelmäßig aktualisiert werden, in welchem wissenschaftlichen Personal Empfehlungen zur Nutzung von (einrichtungsinternen) Diensten und verfügbarer Software gegeben werden. Wenn die Universität seinem wissenschaftlichem Personal geprüfte und als verlässlich sowie sicher befundene Dienste und Software für die wissenschaftliche Arbeit empfiehlt, wird dem wissenschaftlichem Personal zeitlicher Aufwand für die Evaluation von Verlässlichkeit und Sicherheit einsetzbarer Informationstechnologien abgenommen.

Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten sollten dem wissenschaftlichen Personal direkt nach dem Unterzeichnen des Anstellungsvertrages in Form eines Din A4-Blattes übergeben werden, welches folgende Informationen enthalten sollte:

- Kurze Information über und Link zu der Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten der Forschungseinrichtung und dem Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft [10]
- Kurze Information über und Link zu der Leitlinie zur Förderung von Open Access bzw. der Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen [17]
- Kurze Information über und Link zu einem aktuellen Best-Practices-Guide zum Umgang mit Forschungsdaten
- Kurze Information über und Link zu der dem wissenschaftlichem Personal verfügbaren Software
- Kurze Information über und Link zum Dienstangebot des Rechenzentrums
- Informationen über andere Infrastrukturen, auf die Forschenden im Rahmen ihrer Anstellung an der Forschungseinrichtung Zugriff haben, sowie von nutzbaren, von seriösen Förderern langfristig finanzierten Infrastrukturen
- Empfehlung der Nutzung eines vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemäß des Cloud Computing Compliance Controls Catalogue (C5) zur Beurteilung der Informationssicherheit von Cloud-Diensten zertifizierten Cloud-Dienstes [11]
- Informationen zum Konzept des Datenmanagementplans und Links zu Werkzeugen für die Erstellung eines Datenmanagementplans
- Kurze Informationen zu Phishing und weiterführende Links beispielsweise zur Informationsseite des BSI [6] oder zu den Empfehlungen und Materialien der Forschungsgruppe SECUSO (Security • Usability • Security) am Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) [13]
- Link zum zentralen Forschungsdatenmanagement der Forschungseinrichtung

Das Dienst- und Softwareangebot der Einrichtung für Forschende muss kontinuierlich auf die Bedarfe des wissenschaftlichen Personals abgestimmt werden. Damit dies ermöglicht wird, sollte das Personal zusätzlich darum gebeten werden, der Einrichtung mitzuteilen, ob und aus welchen Gründen es auf die Nutzung anderer, nicht empfohlener Dienste zurückgreifen muss.

6.2 Online Beantragung und Verwaltung von Rechenzentrumsdiensten ermöglichen

Es bestehen Schnittstellen von der Universität zu externen Diensteanbietern, die in der zeitlichen Abfolge der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen vorgelagert sind. In 7 der 67 erhobenen Prozesse bestehen Schnittstellen zu kommerziellen Speicherdiensten. In zwei der Interviews wurde angegeben, dass der bürokratische Aufwand gegenüber dem Rechenzentrum für die Beantragung seines Speicherdienstes und das Management der Zugriffsberechtigungen als sehr oder zu aufwendig empfunden wird. Bei der Verwendung eines kommerziellen Speicherdienstes besteht grundsätzlich das Risiko, dass Anforderungen an den Schutzbedarf der Forschungsdaten nicht erfüllt werden. In keinem der Interviews wurde eine Schutzbedarfsfeststellung der Forschungsdaten erwähnt.

6.2.1 Empfohlene Vorgehensweise

Die Beantragung und Verwaltung von Rechenzentrumsdiensten sollte möglichst online und bequem vorzunehmen sein.

7 Generelle Empfehlungen an das wissenschaftliche oder technisch-administrative Personal

7.1 Empfängerprüfung

Unter den in den Interviews erhobenen 67 Prozessen befinden sich 24 Schnittstellen, die in der zeitlichen Abfolge der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen vorgelagert sind, bei denen Daten übermittelt werden. Es besteht das Risiko, dass diese Schnittstellen für Phishing genutzt werden, und wissenschaftliches Personal infolgedessen die Kontrolle über Nutzung und Verbreitung seiner Forschungsdaten verliert.

7.1.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen, das Bewusstsein der Gefahr von Phishing zu erhöhen und vor einer online Übermittlung von Daten stets den Empfänger zu prüfen.

7.2 Erstellung eines Datenmanagementplans

In 26 der 67 erhobenen Prozesse befinden sich Schnittstellen zwischen der Forschungseinrichtung und externen Einrichtungen, über welche Daten der externen Einrichtung übermittelt werden. Gemäß den Interviews liegt der für eigene und extern heruntergeladene Forschungsdaten derzeit in der Regel kein Datenmanagementplan zugrunde. Es besteht dadurch das Risiko der unerlaubten Nutzung externer Forschungsdaten.

7.2.1 Empfohlene Vorgehensweise

Wir empfehlen, vor der Erfassung der Forschungsdaten ein Datenmanagementplan zu erstellen. Der Datenmanagementplan sollte sämtliche im Vorfeld mögliche rechtliche und technische Überlegungen zum Umgang mit Forschungsdaten umfassen. Rechtlich sollten Umgang mit Urheberschaft der Forschungsdaten und Nutzungsrechten innerhalb des Projektes geklärt werden. Wenn mehrere Einrichtungen an einem Forschungsprojekt beteiligt sind, sollte eine Einigung erfolgen bezüglich, welche Infrastrukturen der Einrichtungen wofür genutzt werden und wie die gemeinsame Arbeit mit den Forschungsdaten ermöglicht werden soll. In großen Forschungsprojekten sollten die Vereinbarungen in einer Richtlinie für den Umgang mit Forschungsdaten festgehalten werden.

8 Bibliografie

1. Amazon Web Services, Inc. (2019) Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5). <https://aws.amazon.com/de/compliance/bsi-c5/>. Zugegriffen: 13. Dezember 2019
2. Brehm E, Knaf K, Talke A (2018) Datenschutz ab Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung - Handreichung für Bibliotheken. <https://doi.org/10.15488/3069>
3. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2008) BSI-Standard 100-2 – IT-Grundschutz-Vorgehensweise, 2.0. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Bonn
4. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2017) Anforderungskatalog Cloud Computing (C5).
5. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2017) Cloud Computing: C5-Testat an Dropbox. https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2017/Cloud_Computing_C5-Testat_an_Dropbox_22112017.html. Zugegriffen: 13. Dezember 2019
6. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2019) Spam, Phishing & Co – Passwortdiebstahl durch Phishing. https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Risiken/SpamPhishingCo/Phishing/phishing_node.html. Zugegriffen: 13. Dezember 2019
7. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2016) Förderrichtlinie „Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen“. Bundesanzeiger BAnz AT 19.08.2016 B5
8. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019) Forschungsdaten – Vorstellung: 21 Förderprojekte zum Forschungsdatenmanagement. <https://www.bildung-forschung.digital/de/vorstellung-21-foerderprojekte-zum-forschungsdatenmanagement-2332.html>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
9. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2016) Das Nagoya-Protokoll gegen Biopiraterie.
10. Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019) Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis – Kodex.
11. DFN-Verein (2019) GÉANT Vergabeverfahren. <https://www.dfn.de/dfn-cloud/dienste-nutzen/geant-vergabeverfahren/>. Zugegriffen: 13. Dezember 2019
12. European Parliament and Council of the European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679: Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
13. Forschungsgruppe SECUSO am AFIB/KIT (2019) SECUSO für den Bürger / für KMU. <https://secuso.aifb.kit.edu/642.php>. Zugegriffen: 13. Dezember 2019
14. Friedhelm Hufen (2017) Braucht Forschung Aufpasser? Forschung & Lehre 2
15. Johannes Nehlsen (2018) Rechtsfragen zu Cloud-Angeboten für Hochschulen. Clouddienste im Hochschuleinsatz 2016/2017. <http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-5955>
16. Stella Thoben (2017) Projekt SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements. <https://www.synfo.uni-kiel.de>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
17. (2003) Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>. Zugegriffen: 13. Dezember 2019
18. (2019) Bundesdatenschutzgesetz. http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018. Zugegriffen: 13. Dezember 2018
19. Weng, F, Thoben, S, Paul-Stüve, T (2020). Generalisierte Prozessbeschreibungen wissenschaftlicher Arbeitsabläufe mit Fokus auf Datenbewegungen [Data Set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613603>